

УДК 352.055.2
DOI

**МИРОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРАДИГМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ**

СЕВКА В.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
первый проректор
ФГБОУ ВО «ДОННАСА»,
г. Макеевка, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация;

ИГУМЕНЦЕВА А.В.,
аспирант кафедры экономики предприятия
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье исследован мировой опыт реализации универсальной парадигмы устойчивого развития, применение которой получило значительный резонанс на уровне региональных экономических систем и их составляющих. Проведён рейтинговый анализ стран с позиции стратегической устойчивости как ведущей компоненты теоретической концепции и механизма практической реализации устойчивого развития регионов, входящих в них отраслей и хозяйствующих субъектов. Рассмотрены направления деятельности по достижению целей устойчивого развития, в том числе для обеспечения стратегической устойчивости угольной промышленности регионов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, стратегическая устойчивость, мировой опыт

**WORLD EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE PARADIGM OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND ENSURING THE STRATEGIC SUSTAINABILITY OF
REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS**

SEVKA V.G.,
Doctor of Economics, Professor,
First Vice-Rector
FSBEI HE «DONNACEA»,
Makeyevka, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

IGUMENTSEVA A. V.,
Postgraduate student of the Department of
Enterprise Economics
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic
Russian Federation

Abstract. The article examines the world experience of implementing the universal paradigm of sustainable development, the application of which has received significant resonance at the level of regional economic systems and their components. The rating analysis of the countries from the position of strategic sustainability as the leading component of the theoretical concept and the mechanism of practical implementation of sustainable development of the regions, their constituent industries and economic entities is carried out. The directions of activities to achieve the goals of sustainable development, including to ensure the strategic sustainability of the coal industry of the regions, are considered.

Keywords: *sustainable development, sustainable development goals, strategic sustainability, world experience*

Постановка задачи и актуальность. Современные реалии выносят на повестку дня вопросы восстановления и стабилизации экономики Донбасса, подорванной затяжным военно-политическим кризисом. Промышленное производство требует для этих целей, с одной стороны, значительных инвестиций, а с другой, в условиях их дефицита, использования внутренних резервов и применения прогрессивных моделей и методов стратегического управления субъектами хозяйствования, действующими в рамках экономической системы региона, или региональной экономической системы (РЭС). Это обуславливает актуальность исследования парадигмы устойчивого развития и его составляющей - стратегической устойчивости РЭС и её подсистем, главный смысл которых заключается в ориентации на обеспечение стабильности, равновесия, сбалансированности, конкурентоспособности и эффективности промышленного комплекса, в частности, Донецкой Народной Республики, в текущей и долгосрочной перспективе. Однако решение этих вопросов возможно только на основе их симбиоза с теорией стратегического планирования и управления хозяйствующими объектами на всех уровнях управления ими.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в развитие концептуальных основ стратегического планирования и управления внесли такие зарубежные учёные: И. Ансофф, Т. Бернс, С. Бир, П. Дойль, П. Друкер, Д. Клиланд, Ф. Котлер, Е. Лоулер, С. Майерс, М. Портер, М. Мексон, Д. Норд, А. Дж. Стрикленд, Дж. Стиглиц, А. Томпсон, Ф. Хайек, Й. Шумпетер, Я. Эрхард, а также отечественные учёные: А. Н. Аверин, В. С. Балабанов, В. И. Бобков, С. П. Бараненко, С. В. Валдайцев, Н. А. Волгин, Н. А. Горелов, Н. К. Кульбовская, Л. С. Ржаницина, Н. М. Римашевская, Н. П. Сорокина, К. А. Хубиева, В. В. Шеметов и многие другие. В их работах затрагивались важные аспекты управления стратегической устойчивостью, которая тесно коррелирует с концепцией стратегического планирования, создавая единую базу для повышения эффективности функционирования социально-экономических систем и их элементов.

В настоящее время постулаты, принципы, методы теории стратегического планирования и управления широко применяются, прежде всего, для проведения стратегического анализа на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях управления экономикой, дополняя его инструментами прогнозирования, планирования и моделирования изучаемых процессов, арсеналом средств для разработки и реализации стратегий прогрессивного развития социально-экономических систем. Особенно тесная связь существует между теорией стратегического управления и парадигмой устойчивого развития (УР) экономики, в том числе на уровне региона. Универсальная парадигма УР, основное предназначение которой состоит в достижении целесообразного баланса между тремя стратегическими сферами развития человеческой цивилизации – экономикой, социумом и экологией – на протяжении последних десятилетий XX в. и первых десятилетий XXI в. расширила область своего

влияния и стала применяться не только на мировом уровне, но также и на уровне региональной экономической системы (РЭС) и входящих в неё подсистем. Экономическая, социальная, экологическая составляющие парадигмы в настоящее время дополнены исследованиями также рыночной, инновационно-инвестиционной, организационной, технико-технологической, рискованной и ряда других важных компонент, в частности, на уровнях отрасли и её хозяйственных единиц. Они обрели форму экономической, социальной, экологической и прочих видов устойчивости, оценка которых закладывается в основу моделирования поведения социально-экономических систем с позиций их текущего и долгосрочного устойчивого развития [1]. Среди других разновидностей особое место занимает стратегическая устойчивость, поскольку её изучение позволяет проанализировать текущее состояние систем с позиций достижения задекларированных целей устойчивого развития, а в стабильных условиях функционирования экономики осуществить прогноз и планирование его показателей на период более 5 лет. В противном случае долгосрочный период сужается до временного горизонта в пределах 5 лет и производится ежегодная верификация запланированных целей. К такому способу обеспечения стратегической устойчивости прибегают даже в продвинутых странах, тем более он приемлем для Донбасского региона, фактически 10 лет пребывающего в состоянии тяжелого военно-политического и социально-экономического кризиса. В частности, в США сдвигают уровень долгосрочного планирования с 5 до 3 лет и, в случае необходимости, в течение этого периода постоянно адаптируют стратегические планы компаний к текущему моменту.

Стратегическая устойчивость хозяйствующих субъектов на уровне и в составе РЭС представляет собой результат такого использования их производственных потенциалов, которое позволяет в долгосрочной перспективе создавать и совершенствовать конкурентные преимущества на рынках потребителей в условиях повышения уровня конкуренции, ускоряющегося научно-технического прогресса, социализации и экологизации экономики.

Как следует из проведённого анализа, стратегическая устойчивость лежит в плоскости другой классификации видов устойчивости – по критерию длительности временных интервалов её моделирования, в силу чего требует специфического подхода и оценки, а также формирования теоретико-методологического и научно-методического аппарата её применения. Одновременно она является органической составляющей парадигмы устойчивого развития, и совершенствование основ её определения необходимо осуществлять с учётом зарубежного и отечественного опыта использования стратегической устойчивости как одного из наиболее эффективных инструментов для оценки и моделирования основных целей устойчивого развития. Очевидно, что на её уровень в контексте мирового опыта оказывает влияние целый ряд факторов, среди которых следует назвать такие: порядок государственного устройства и господствующие виды собственности на территориях разных стран, отличающиеся социальные, политические, географические, демографические и прочие условия их жизнедеятельности. Однако, независимо от этих и других различий, существуют теоретические и прикладные аспекты исследования устойчивого развития и стратегической устойчивости, которые были накоплены за время появления и распространения парадигмы УР, воплотились также в категории стратегической устойчивости и могут быть продуктивно использованы в практике восстановления и стабилизации экономики Донбасского региона [2, 3].

Цель статьи заключается в изучении и обобщении современных подходов к исследованию и оценке устойчивого развития социально-экономических систем на уровне региона, а также инструментов, используемых исследователями,

государственными органами, их представителями, практикующими специалистами в разных странах для достижения показателей стратегической устойчивости как фактора повышения уровня устойчивого развития региональных экономических систем и составляющих их элементов.

Изложение основного материала исследования. Термин «устойчивость» подразумевает способность элементов РЭС возвращаться в первоначальное положение в состоянии статики и сохранять в некоторых заданных пределах запланированные параметры функционирования в будущем по отношению к возмущениям (флуктуациям) в системах или энтропии внутренней и внешней среды в динамике их развития.

Ежегодно глобальным поставщиком данных Sustainable Development Report составляется рейтинг стран с позиций универсальной парадигмы устойчивого развития [4]. В ней особое место занимает стратегическая устойчивость как важнейшая компонента, однако в большей степени в виде имплицитной составляющей. В то же время реализация парадигмы УР требует особого внимания к её стратегической устойчивости, возможна в рамках стратегического планирования и управления, которое вооружает парадигму УР арсеналом эффективных методов и средств. По данным 2023 г., оценка устойчивого развития производилась в разрезе 193 государств-членов ООН по 17 целям устойчивого развития (ЦУР) и 148 контрольным показателям, характеризующим общий уровень целей и показателей эффективности. Оценка в 100 баллов указывает на то, что все ЦУР были достигнуты. На рис. 1 представлены 10 стран мира с наиболее высоким показателем устойчивого развития в 2022 году.

Рис. 1. Рейтинг стран с позиции стратегической устойчивости в 2023 г.

По данным Sustainable Development Report, Россия в рейтинге устойчивого развития занимает лишь 49 место. Одновременно с этим, по данным World Economics Research, в рейтинге стратегически устойчивых стран-производителей Россия находится в пятёрке лидеров (табл. 1) [5].

Таблица 1

Рейтинг стран-производителей

Страна	Оценки ВВП, млрд долл.		Процентный рост 2022-2030	Рейтинг качества данных по
	2022 г.	Прогноз на 2030 г.		

				мировой экономике (А-Е)
Китай	31,559	49,774	57,7	С
США	23,149	26,962	16,5	А
Индия	15,875	24,688	55,5	Д
Япония	5,675	6,025	6,2	А
Россия	5,510	5,943	7,9	С
Германия	5,011	5,436	8,5	А
Индонезия	4,811	6,789	41,1	С
Бразилия	4,288	4,538	5,8	В
Турция	3,696	5,335	44,3	В
Франция	3,533	3,829	8,4	А

Следует отметить, что стратегические направления достижения необходимых параметров устойчивого развития изложены в итоговых документах саммита ООН 2015 г., где государства-члены ООН утвердили в качестве ориентиров для выработки политики на период до 2030 г. новый универсальный набор целей и задач – цели устойчивого развития (ЦУР), которые включены в глобальную стратегическую программу «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.». Свой вклад в повестку устойчивого регионального развития делает угольная промышленность, которая является одной из ведущих для Донецкого региона, а в современных условиях – новых субъектов в составе Российской Федерации. Ориентация отрасли на стратегическую устойчивость позволяет снизить угрозы возникновения экологических проблем и способствует решению стратегически важных задач для страны и региональной экономической системы [6].

По данным Института энергетики, Россия занимает 6 место по уровню добычи угля в мире, что свидетельствует о значимости данного процесса для повышения уровня устойчивого развития страны, исследуемого в контексте её положения на международной арене.

Рис. 2. Рейтинг стран по добыче угля в 2012-2022 гг.

Рассмотрим в целом мировой опыт реализации концепции устойчивого развития, в том числе на уровне отдельных регионов и их подсистем как составляющих социально-экономических систем более высокого уровня.

Опыт реализации концепции устойчивого развития в Китае. По мнению Я. Цзепина [7], положительный результат достигается благодаря разработке и

реализации механизма стратегической устойчивости, который включает три группы инструментов:

1) инструменты, направленные на экономическую составляющую механизма устойчивого развития социально-экономических систем, в том числе на микроэкономическом уровне;

2) инструменты активизации социальной среды как элемента механизма устойчивого развития систем;

3) инструменты формирования экологической среды механизма устойчивого развития систем.

Экономическая группа инструментов представлена следующими:

1) инструменты усиления конкурентных позиций субъектов хозяйствования на внутреннем региональном и микроэкономическом рынках (финансирование из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ; субсидирование за счет бюджетных средств части затрат на уплату процентов по кредитам, направляемым на поддержку производства и осуществление сезонных закупок сырья и материалов; поддержка казённых предприятий; возмещение убытков исполнителям государственного оборонного заказа; покупка акций дополнительных эмиссий стратегически важных предприятий-публичных и непубличных обществ; бюджетное кредитование системообразующих предприятий; рефинансирование задолженности предприятий; предоставление гарантий по кредитам);

2) инструменты, используемые с целью расширения числа промышленных предприятий Китая на снижающихся по отдельным показателям в объёмах регионального рынка (т.е. государственная поддержка ряда экспортёров высокотехнологичной и инновационной продукции; развитие и совершенствование механизмов государственных закупок отечественной продукции; рост числа выдачи авансов в процессе размещения заказов на поставку отечественных товаров, выполнение работ и услуг для государственных нужд; отмена НДС на перечни технологического оборудования, импортируемого в Китай, аналоги которых в стране отсутствуют);

3) инструменты стимулирования инновационного развития субъектов хозяйствования (использование механизма государственно-частного партнёрства; развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности; создание интегрированных структур в высокотехнологичном машиностроении; субсидирование за счёт бюджетных средств части затрат на уплату процентов по кредитам, направляемым на техническое перевооружение и модернизацию производства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе в лесной и лёгкой промышленности, транспортном и энергетическом машиностроении, трубной отрасли, автомобильной промышленности, оборонно-промышленном комплексе; предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных проектов промышленных предприятий).

Социальная группа инструментов, используемых государством и встраиваемых в механизм устойчивого развития промышленных социально-экономических систем, способствует активизации человеческого капитала. Следует отметить, что инструменты данной группы направлены на обеспечение доступности, высокого качества и эффективности образования, а также на развитие науки и образования; повышение квалификации работников сферы промышленности; развитие программ в сфере обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования. Основным видом инструментов выступают ведомственные целевые программы, предусматривающие целевое финансирование соответствующих необходимых расходов в рамках РЭС, её отраслей и прочих подсистем.

Экологическая группа инструментов направлена на разработку мероприятий, которые стимулируют ресурсно-экологическую составляющую со всех сторон механизма устойчивого развития. Она представляет собой формирование нормативно-правовых документов в рамках действующего законодательства, которые обеспечивают формирование у субъектов хозяйствования мотивации к снижению энергопотребления, стимулирование внедрения энергосберегающих технологий и реализацию энергоэффективных инновационных проектов, ускоренное развитие электро- и теплоэнергетики на основе экологически чистых технологий. К основным инструментам следует отнести государственные целевые программы.

Среди стратегически устойчивых китайских компаний на региональном рынке угледобычи можно выделить угольную компанию China Shenhua, которая является ведущей в мире. Для обеспечения стратегической устойчивости менеджеры компании руководствуются принципами ESG (Environmental, Social, Governance) – принципами, которые основаны на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий, добросовестном отношении к сотрудникам и клиентам и надлежащем корпоративном управлении. China Shenhua интегрирует концепцию устойчивого развития в свою корпоративную стратегию и пронизывает все бизнес-звенья, постоянно совершенствует структуру управления ESG и операционный механизм, реагирует на требования и ожидания заинтересованных сторон и стремится выполнять свои социальные обязательства. Концепция управления ESG China Shenhua заключается в стремлении придерживаться принципов лидерства, инноваций и развития в отрасли, а также в содействии чистому и эффективному использованию всей производственной цепочки и предоставлении высококачественных энергетических продуктов и услуг потребителю [8].

Опыт реализации концепции устойчивого развития в США. Разработкой положений и инструментов, используемых для устойчивого развития промышленных отраслей в США, занимается стратегический совет, следящий за развитием науки и технологий. Целесообразно отметить, что вопросами по стратегическому управлению промышленности и формированию инновационной системы в США, кроме совета по инновациям, занимается Управление по технологической политике и Министерство торговли. Эти органы служат модераторами в обсуждении ключевых вопросов по развитию промышленных комплексов. Следовательно, уместно отметить, что зарубежные конкуренты для устойчивого роста промышленности в качестве механизма стратегического управления по технологической политике используют программу «US Innovation Partnership Initiative» («Инициатива инновационного партнёрства») взаимодействия с бизнес-сообществом, роль которого заключается в согласовании и разработке программ по развитию инновационной и инвестиционной среды. Для достижения стратегической эффективности и устойчивого экономического роста в США, которые по итогам 2022 г. занимают 2-е место в мировом рейтинге по данным показателям (табл. 1), в первую очередь используются стратегические факторы, мотивирующие экономически активное население к разработке новых продуктов. В частности, одним из таких факторов является реальное взаимодействие науки, образования, финансирования, государственной политики и промышленности [9].

Примечателен опыт крупнейшей угледобывающей американской компании Arch Resources, второй по величине производства угля в США. В 2016 г. Arch Resources пришлось подать заявление о банкротстве, в 2020 г. она пострадала от пандемии COVID-19. Однако уже в 2021 г. компании удалось вернуться на докризисный уровень, поскольку компания также руководствуется принципами ESG. По мнению генерального директора Arch Resources Пола А. Лэнга, выйти их кризиса компании

удалось благодаря «способности обеспечивать непрерывное совершенствование широкого спектра показателей, связанных с ESG» [10].

Опыт реализации концепции устойчивого развития в Индии. Для достижения устойчивого развития правительство Индии инициировало множество реформ, чтобы вывести страну на траекторию быстрого роста. Флагманские программы, такие как «Сделай в Индии», Цифровая Индия, Атальяская миссия по омоложению и преобразованию городов (AMRUT) и «Миссия умных городов», предоставляют значительные возможности для инвесторов, чтобы поддержать страну в её развитии и, в свою очередь, извлечь выгоду из потенциала роста, который предлагает Индия. Для реализации данных проектов были созданы комитеты экспертов и рабочие группы для содействия их реализации. В частности, Invest India, являясь национальным агентством по продвижению и содействию инвестициям, играет ключевую роль в достижении ЦУР. Invest India не только принимает ЦУР в качестве ключевого фактора своего жизненного цикла, но также концептуализирует, курирует и помогает выполнять индивидуальные проекты, нацеленные на основные ЦУР, к которым относятся:

1. Согласование стратегии поощрения инвестиций с ЦУР: в частности, выделены 11 секторов с особым акцентом на ЦУР, в каждом из которых разработан национальный план достижения целевых показателей по количеству инвестиций, рабочим местам и другим отраслевым показателям.

2. Invest India активно работает над выявлением и разработкой проектов, которые реализуют видение ЦУР по каждому штату.

3. Индивидуальные проекты ЦУР: Invest India активно разрабатывает и реализует специальные проекты, направленные на достижение конкретных ЦУР и решение проблем, характерных для Индии. Некоторые из примеров: развитие стартап-экосистемы в стране, развитие её инновационной экосистемы и тесное сотрудничество с Международным альянсом по солнечной энергии.

Так, угледобывающая компания Coal India Ltd создала группу по устойчивому развитию, деятельность которой осуществляется в трёх областях: окружающая среда, социальное и экономическое развитие. Для преодоления кризисных явлений, вызванных пандемией COVID-19, компания приняла решение диверсифицироваться в области, не связанные с добычей угля, но при этом увеличить объёмы производства и достичь 1 млрд тонн добычи угля в 2023-2024 гг. [11]. Следует отметить, что для устойчивого развития компания также руководствуется принципами ESG, а именно: создаёт комфортную среду для сотрудников и реагирует на запросы общества; принимает меры по сокращению воздействия на природу; обеспечивает высокое качество корпоративного управления.

Опыт реализации концепции устойчивого развития странами Европы. Анализ практики реализации концепции устойчивого развития в странах Евросоюза позволяет выделить три основные стратегические направления, ориентированные на развитие развивающихся регионов:

1. Программы, направленные на поддержку экономических, экологических и социальных реформ в развивающихся регионах, способствующие минимизации диспропорций в экономике.

2. Адаптация систем образования, обучения, занятости.

3. Нивелирование развитых регионов за счёт стимулирования экономического роста развивающихся регионов в краткосрочном и среднесрочном периодах.

Для воплощения стратегических программ в данной сфере, как правило, создаются агентства регионального развития и специальные фонды (Европейский фонд, Фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и др.).

Так, в Словакии, благодаря деятельности Агентства регионального развития «Senec-Pezinok», были достигнуты значительные успехи в плане повышения качества жизни за счёт улучшения инвестиционного климата, стратегических технико-экономических обоснований, исследований, развития туристической сферы и формирования региональной информационной системы.

Деятельность Агентства Reengineering Constumat, созданного правительством Испании, направлена на содействие малому и среднему бизнесу, совместным предприятиям, университетам, научно-исследовательским группам, международному сотрудничеству.

Польское Агентство регионального развития Жешув занимается организацией консультаций бизнеса, семинаров, транзакций технологий, а также осуществляет общественный аудит и сертификацию [12].

Опыт реализации концепции устойчивого развития в Российской Федерации. В России концепция устойчивого развития направлена на обеспечение при градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. С этой целью на региональном уровне оказывается содействие развитию предпринимательства в виде информационного обеспечения, консультирования, продвижения продукции региона на национальном и мировом рынке, поиска и привлечения потенциальных инвесторов в регион, повышение инвестиционной привлекательности региона, а также участие в реализации проектов частного-государственного партнёрства.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, с момента принятия на саммите ООН концепции устойчивого развития множество стран и регионов активно поддерживают её идеи, применяют принципы развития и внедряют их в национальные стратегии и концепции, используемые на уровне региональных экономических систем. Вместе с тем процесс перехода к устойчивому развитию происходит достаточно медленно, что связано с масштабностью и сложностью требуемых изменений, которые происходят в условиях обострения глобальной конкурентоспособности, усложнения международных политических и экономических взаимоотношений, нарастании напряжённости в мире и опасности возникновения мирового военно-политического конфликта.

Необходим такой механизм обеспечения стратегической устойчивости, который создаст режим долгосрочного стратегического развития при сохранении динамического равновесия, достижении экологизации и баланса сил во внешней и внутренней среде региональной экономической системы и её подсистем, что является целью и предметом дальнейших исследований автора.

Список использованных источников

1. Иванова, Т. Л. Теоретико-методологические подходы к устойчивому развитию социально-экономических систем / Т. Л. Иванова // Вестник Института экономических исследований. Научный журнал. – 2020. – № 1 (17). – С. 21-31. – Текст непосредственный.
2. Иванова, Т. Л. Стратегическая устойчивость предприятий / Т. Л. Иванова, А. В. Игуменцева // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2020. – № 9. – С. 209-213. – Текст непосредственный.
3. Иванова, Т. Л. Характеристика системообразующих компонентов устойчивости промышленных предприятий / Т. Л. Иванова, А. В. Игуменцева //

Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами. Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Донецк, 2020. – С. 52-60. – Текст непосредственный.

4. Sustainable Development Report 2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dashboards.sdgindex.org/rankings>. – Дата обращения: 02.09.2023. – Загл. с экрана.

5. World Economics - The Global Authority on Geographic Investability [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldeconomics.com/Indicator-Data/Economic-Size/Revaluation-of-GDP.aspx>. – Дата обращения: 02.09.2023. – Загл. с экрана.

6. Сыроватская, В. И. Применение зарубежного опыта и оценки стратегической устойчивости промышленных предприятий применительно к условиям российской экономики / В. И. Сыроватская, Р. В. Сыроватский // Вестник Института Дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). – 2015. – № 4 (36) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25775512>. – Дата обращения: 08.09.2023. – Загл. с экрана.

7. Цзепин, Ян. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных предприятий Китая / Ян Цзепин // Economic Consultant. – 2019. – № 2(26) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-mehanizmov-ustoychivogo-razvitiya-ekonomiki-promyshlennyh-predpriyatiy-kitaya>. – Дата обращения: 01.09.2023. – Загл. с экрана.

8. ShenhuaChina [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.shenhuaChina.com. – Дата обращения: 08.09.2023. – Загл. с экрана.

9. Invest India. National investment promotion & facilitation agency [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.investindia.gov.in/ru-ru/invest-india-sustainability-framework>. – Дата обращения: 10.09.2023. – Загл. с экрана.

10. Bloomberg [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-06-30/arch-resources-publishes-2022-sustainability-report>. – Дата обращения: 05.09.2023. – Загл. с экрана.

11. Coal India Limited [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://spletnicca.ru/coal-india-v-2021-godu-planiruet-diversifikacziyu-za-schet-neugolnyh-oblastej/> – Дата обращения: 05.09.2023. – Загл. с экрана.

12. Нестеров, А. К. Устойчивое развитие регионов / А. К. Нестеров // Энциклопедия Нестеровых [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://odiplom.ru/lab/ustoichivoe-razvitie-regionov.html> – Дата обращения: 03.09.2023. – Загл. с экрана.